

ЖАЗОНИ ИЖРО ЭТИШ МУАССАСАЛАРИДА ТЕЗКОР ҚИДИРУВ ФАОЛИЯТИНИ ТУШУНЧАСИ

¹Рахмонов Расул

ИИВ Академияси катта ўқитувчиси,

²Ўралбаев Асилбек

ИИВ Академияси кусанти.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7435356>

Муҳтарам Президентимиз Ш.Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг қўшма мажлисидаги маърузасида “Давлат органлари ва мансабдор шахслар фаолиятига баҳо беришда қонунийликни таъминлаш, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари қандай ҳимоя қилинаётгани биз учун энг асосий мезон бўлиши шарт. Халқ давлат органларига эмас, балки давлат органлари халқимизга хизмат қилиши керак” - дея таъкидлаган эди¹.

Шу мақсадда жамиятда қонун устуворлигини таъминлаш, қонунийлик ва ҳуқуқ-тартиботни мустаҳкамлаш давлатнинг энг муҳим вазифаларидан бири ҳисобланади. Жиноят аломатларини ва жиноят содир этган шахсларни топиш, жиноят иши юзасидан далил тариқасида фойдаланиш мумкин бўлган маълумотларни аниқлаш мақсадида илмий-техника воситаларидан фойдаланган ҳолда, зарур чоралар кўриш юзасидан терговга қадар текширувни амалга оширувчи органлар томонидан амалга оширилган тезкор-қидирув фаолияти натижалари муҳим ўрин тутди.

Ҳуқуқшунос М.М. Султанов айтишича, жиноятчиликка қарши курашиш тарихи гувоҳлик беришича, оғир ва ўта оғир жиноятларни ўз вақтида аниқлаш, олдини олиш, бартараф этиш ва фош этиш, яширинган жиноятчиларни қидириб топиш учун фақат ошкора жиноят-процессуал ва бошқа воситалар етарли бўлмасдан, бошқа самарадор воситаларни қўллаш тақозо этилади. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар учун нафақат содир этилган жиноятларни фош этиш, балки жинойий ҳодиса ва жараёнлар ривожланиши устидан назорат ўрнатиш муҳим вазифа ҳисобланади². Шу боис, Ш.Х. Қушбоқов такидлаганидек, ҳокимият ёки бошқа ваколатлар билан таъминланган ҳамда ҳуқуқни муҳофаза қилиш функциялари³

¹ «Халқ давлат идораларига эмас, балки давлат органлари халқимизга хизмат қилиши керак» — Президент нутқи. <https://kun.uz/56427364?ysclid=la192h2rmh41703261>.

² Султанов М. М. Тезкор-қидирув фаолиятини такомиллаштириш давр талаби //E Conference Zone. – 2022. – С. 30-32.

³ Қушбоқов Ш. Жазони ижро этиш муассасаларининг юридик шахс сифатидаги тушунчасининг таснифи //Development of pedagogical technologies in modern sciences. – 2022. – т. 1. – №. 4. – С. 58-63.

белгиланган қонунчиликни замон талабларига мос равишда қайта кўриб чиқиш зурурияти мовжуд.

Шу ўринда фикримизча, жазони ижро этиш муассасларида тезкор қидирув фаолиятини асосий мақсадини ёритишни жоиз топдик. Ваҳоланки жазони ижро этиш муассасларида тезкор қидирув фаолияти вакиллари маҳкумлар орқали оғир ва ўта оғир жиноятларни ўз вақтида аниқлаш, олдини олиш, бартараф этиш ва фош этиш, яширинган жиноятчиларни қидириб топишдан иборат

Жазони ижро этиш муассасаларида тезкор қидирув фаолиятини тушунчасига тариф берар эканмиз авалло Жиноят-ижроия кодексидаги тарифга юзлансак, жумладан, Жазони ижро этиш муассасаларида тезкор-қидирув фаолияти:

биринчидан, маҳкумлар, муассаса ходимлари ва бошқа шахслар хавфсизлигини таъминлаш;

иккинчидан, маҳкумлар мазкур муассасага етиб келгунга қадар содир этган жиноятларни аниқлаш ва фош этиш;

учинчидан, жиноятларни ҳамда белгиланган сақлаш режимини бузиш ҳолларини аниқлаш ва уларнинг олдини олиш;

туртинчидан, жазони ижро этиш муассасаларида содир этилган жиноятларни фош этиш;

бешинчидан, озодликдан маҳрум этиш жойларидан қочган маҳкумларни қидириш;

олтинчидан, бошқа жиноятларни фош этишда ёрдам бериш мақсадида амалга оширилади.⁴

Юқоридаги тарифда кўриб турибмизки Жазони ижро этиш муассасаларида тезкор қидирув фаолиятини тарифи деярли ёритилмаган. Шу боис жазони ижро этиш муассасаларида тезкор қидирув фаолиятини деганда, жазони ижро этиш муассасаларида маҳкумлар томонидан содир этиладиган ва олдин содир этилган жиноятларни тезкор воситалар ва кўмауклашувчи шахслар маълумоти орқали аниқловчи фаолият туридир. Жазони ижро этиш муассасаларида тезкор қидирув фаолиятини жазони ижро этиш муассасаларининг тезкор хизматлар ходимлари, шунингдек бошқа ваколатли органлар қонунчиликда белгиланган тартибда амалга оширадилар⁵.

Шу билан бирга, амалдаги Жиноят-процессуал Кодекси мунтазам

⁴ Ўзбекистон Республикаси Жиноят-ижроия кодекси (Электрон манба: <https://lex.uz/docs/163629>. Мурожаат вақти: 03.11.2022й)

⁵ Ўзбекистон Республикаси Жиноят-ижроия кодекси (Электрон манба: <https://lex.uz/docs/163629>. Мурожаат вақти: 03.11.2022й)

такомиллаштириб борилаётганига қарамасдан, суд-тергов амалиётини таҳлил қилиш ва фуқаролар мурожаатларини ўрганиш натижалари тизимда баъзи бир камчиликлар мавжудлигидан далолат бермоқда. Хусусан, қонунчиликда жазони ижро этиш муассасаларидаги тезкор-қидирув фаолияти, унинг натижаларидан фойдаланишга оид нормаларнинг мукамал эмаслиги, тезкор-қидирув фаолияти давомида маҳкумлар ичидаги кўмаклашувчи шахсларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш кафолатларини таъминлаш бўйича механизмлар тўлиқ ишга солинмаганлиги, қонунчиликда бўшлиқлар мавжудлиги, бир қатор муаммо, камчиликлар ва баҳсли ҳолатлар борлигини кўрсатди.

Бундан ташқари, жазони ижро этиш муассасаларида тезкор қидирув фаолиятини амалга оширувчи органлар томонидан жазони ижро этиш муассасаларида жиноятчиликни олдини олиш, содир этилаётган жиноятларни тезкорлик билан очиш, муассасада тинчликни мустаҳкамлаш, маҳкумларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини амалда таъминлаш юзасидан амалга ошираётган салмоқли ишларини қайд этиш баробарида, мазкур фаолиятини амалга оширувчи айрим ҳодимлари томонидан фаолият натижасида ушланган шахс (маҳкумлар)нинг ҳимояга бўлган ҳуқуқларини таъминламаслик, тезкор-қидирув тадбирида иштирок этган бошқа шахсларнинг кўштирноқ ичидаги “саъй ҳаракатлари” натижасида шахсни жиноят содир этишга ундаш орқали гўёки тезкор маълумотлар асосида тезкор тадбир ўтказиш, бунинг натижасида бир маҳкумнини қайта жиноятчига айлантириш билан ўзлари олдига кўйилган режани бажариш, жиноятчиликка қарши курашда самарали фаолият юритаётгандек кўрсатиш ҳоллари юзасидан фуқароларнинг ҳақли эътирозлари учраб турибди.

Мазкур ҳолатлар жиноятларни тез ва тўла очиш, жиноят содир этган ҳар бир шахсга адолатли жазо берилиши ҳамда айби бўлмаган ҳеч бир шахс жавобгарликка тортилмаслиги ва ҳукм қилинмаслиги учун айбдорларни фош этиш, жиноят ишини қонуний, асосли ва адолатли яқун топиши, фуқароларнинг ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга ва судга нисбатан ишончи сусайиши билан боғлиқ муаммоларни юзага келишига сабаб бўлмоқда ҳамда ушбу институт такомиллаштиришга муҳтож эканлигини кўрсатмоқда.

Жазони ижро этиш муассасаларида тезкор-қидирув фаолиятида қонунчиликка риоя этиш, маълумотлар олиш жараёнлари анча ёпиқ тарзда ташкил этилгани сабабли унинг қонунийлиги, амалга ошириш жараёнида қонунчиликка риоя этилиши, маълумотларнинг ҳақиқийлиги

юзасидан жуда кўп саволлар туғилишига сабабчи бўлмоқда.

Айнан шу муаммоларни бартараф қилиш мақсадида, “Хабеас Корпус” институтини янада кенгайтириш, суриштирув ва дастлабки тергов босқичида суд назоратини кучайтириш муҳим саналади. Халқаро ҳуқуқ ва хорижий амалиётда ўзининг ижобий натижасини бераётган амалиётни миллий менталитетимиздан келиб чиққан ҳолда қонунчилигимизга имплементация қилиш ўзининг ижобий натижасини беради. Жиноят ва жиноят-процессуал қонунчилигини такомиллаштириш соҳасидаги давлат сиёсатининг энг муҳим йўналишларини белгилаб берган “2022 — 2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”нинг қабул қилиниши ислохотларнинг тарихий аҳамиятга эга бўлган босқичи бўлди⁶.

Маҳкумларнинг ҳуқуқ ва эркинликларига сўзсиз риоя этилишини таъминлаш, процессуал ҳаракатларнинг сифатини ошириш, жиноят процессида далилларни тўплаш ва мустаҳкамлаш, уларга баҳо бериш тизимини илғор хорижий тажрибада кенг қўлланиладиган исботлаш стандартларини инобатга олган ҳолда қайта кўриб чиқилмоқда⁷.

Жазони ижро этиш тизимда мавжуд муаммоларни бартараф этиш мақсадида Президентимизнинг 2020 йил 10 августдаги “Суд-тергов фаолиятида шахснинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш кафолатларини янада кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармонида⁸ амалиётда сақланиб қолаётган инсон ҳуқуқлари бузиш ҳолатлари, айниқса ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ходимлари томонидан маҳкумларга нисбатан ғайриқонуний хатти-ҳаракатлар содир этилишининг олдини олишга қаратилган ҳуқуқий механизмлар назарда тутилган эди.

Фармондан келиб чиққан ҳолда 2021 йил 18 февраль куни имзоланган Қонунга асосан Жиноят-процессуал Кодексига айрим ўзгартиш ва қўшимчалар киритилди. Унга кўра агар тезкор-қидирув тадбирларининг натижалари фақат қонун талабларига мувофиқ олинган бўлса, ушбу

⁶ Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022 — 2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида” ПФ-60-сон Фармони, 28.01.2022 йил. (Электрон манба: <https://lex.uz/docs/5841063> Мурожаат вақти: 03.11.2022й)

⁷ Bekiyeva, M. J. K. (2022). Development of linguoculturology and interpretation of language and culture in modern linguistics. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), 2(1), 93-102

⁸ Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Суд-тергов фаолиятида шахснинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш кафолатларини янада кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6041-сон Фармони, 10.08.2020 йил. (Электрон манба: <https://lex.uz/docs/4939467> Мурожаат вақти: 03.11.2022й)

Кодекс нормаларига мувофиқ текширилган ва баҳоланганидан кейин ҳамда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ходимларининг ёки тезкор-қидирув тадбирида иштирок этган бошқа шахсларнинг ҳаракатларига боғлиқ бўлмаган ҳолда шахсда жиноят содир этиш учун шаклланган қасд мавжуд бўлганлигидан далолат берса, ушбу натижалар далил сифатида тан олиниши мумкинлиги алоҳида белгилаб қўйилди.

Жазони ижро этиш муассасаларида тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органларнинг мансабдор шахслари томонидан айрим ҳолатларда гумон қилинувчидан, айбланувчидан ёки судланувчидан аризалар, тушунтиришлар ёки кўрсатувлар ўзи истаган вақтда, ҳеч қандай рухсатсиз олиниб келинган бўлса, эндиликда жиноят иши ўз юритувида бўлган суриштирувчининг, терговчининг, маҳсус прокурорнинг ёки судьянинг ёзма рухсатига асосан ва фақат ҳимоячи иштирокида амалга оширилиши, бундан белгиланган тартибда ҳимоячидан воз кечилган ҳоллар мустасно этиб белгиланди⁹.

Бизга маълумки жазони ижро этиш муассасаларида фақат маҳкумлар сақланмайди. Жиноят-ижроия кодексининг 45-моддасига биноан жазони ижро этиш муассасалар типига Тергов хибсхоналари ҳам киради ва ушбу жойда фақат маҳкумлар эмас қамоққа олинган шахсларни ҳам сақлашади. Шу боис, қонунга ўзгартиш киритилгунга қадар гумон қилинувчи ушланган ёки гумон қилинувчи деб эътироф этилганлиги тўғрисидаги қарор унга маълум қилинган пайтдан бошлаб ҳимоячига эга бўлиш ҳуқуқи мавжуд эди. Янги ўзгартишга кўра эса у амалда ушланган ёки жиноят жойида ушлаш билан боғлиқ тезкор-қидирув тадбири амалда яқунланган ёхуд унинг гумон қилинувчи деб эътироф этилганлиги тўғрисидаги қарор унга маълум қилинган пайтдан бошлаб ҳимоячига эга бўлиш ҳуқуқи таъминланиши аниқ ва лўнда қилиб белгиланиб, шахсларнинг ҳуқуқлари чекланиш ҳолатларига барҳам бериш, иш сифатини ва тезкор-қидирув тадбирларини амалга ошираётган ходимлар масъулиятини янада оширишга хизмат қилади. Бундан ташқари, исбот қилишда қўйидагилар таъқиқланди:

- шахсни ғайриқонуний ҳаракатлар содир этишга ундаш ва бундай ундаш оқибатида содир этилган жиноят учун уни айблаш;
- шахсни жиноят ишига гумон қилинувчи ёки айбланувчи сифатида жалб қилиш учун асослар мавжуд бўлган тақдирда, уни гувоҳ тариқасида сўроқ

⁹ Жамолдиновна, Б. М. (2020). Лингвокультурологические научные направления и интерпретация языка и культуры в современной лингвистике. Вестник Приамурского государственного университета им. Шолом-Алейхема, (3 (40)), 104-115.

қилиш, бундан экспертиза ёки тафтиш ўтказиш талаб этиладиган ҳоллар мустасно;

- шахсга унинг процессуал ҳуқуқлари тушунтирилгунига қадар ундан бирон-бир ёзма ёки оғзаки кўрсатувлар олиш;

- ушланган гумон қилинувчининг ёки айбланувчининг яқин қариндошларини процесс иштирокчиси сифатида жалб қилиш учун асослар мавжуд бўлмаган тақдирда, уларни ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга чақириш ва сўроқ қилиш;

- мазмунан кўриб чиқиш учун судга юборилган жиноят иши доирасида процесс иштирокчиларини суриштирув ва дастлабки тергов органлари ходимлари томонидан ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга чақириш ва (ёки) сўроқ қилиш, бундан улар билан боғлиқ бўлган алоҳида иш юритувга ажратилган жиноят иши ёки суднинг ёзма топшириғи мавжуд бўлган ҳоллар мустасно эканлиги белгиланди¹⁰.

Қонунчиликка киритилган мазкур ўзгартишларни кенг тарғиб қилиш, унинг ижросини амалда таъминлаш, ҳуқуқни Жазони ижро этиш муассасаларида тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органларнинг мансабдор шахслари томонидан қонун талабларига қатъий амал қилиш, қонунбузилиш ҳолатларига йўл қўйган ходимларга нисбатан кескин чоралар кўриш орқали фуқароларнинг давлат органларига нисбатан ишончини ошириш, мамлакатимизда қонунийликни мустаҳкамлашда муҳим омил саналади.

Муҳтарам Президентимизнинг талабларидан келиб чиққан ҳолда, жамиятда “Одиллик мезони” ҳисобланган судлар чинакам мустақилликни намоён этиб, ишларни кўришда терговга қадар текширув, суриштирув, дастлабки терговни амалга оширувчи органлар томонидан моддий ва процессуал қонун нормаларига оғишмай амал қилишлари устидан талабчанликни кучайтириш, Жиноят процессуал ва Жноят-ижроия кодекси талаблари асосида олинган, далиллар мақбуллиги шартларига тўла мос келадиган далилларни суд қарорларига асос қилиб олиш, қонун талаблари бузилган ҳолда олинган далилларни эса номақбул деб топиш, маҳкумларнинг асоссиз равишда маъмурий (интизомий жазо қўлланилади) ёки жинойий жавобгарликка тортилиши, уларни ҳуқуқлари чекланиш ҳолларига жиддий муносабат билдириб бориш, ҳар бир қонун бузилиши юзасидан мансабдор шахсларнинг жавобгарлиги тўғрисидаги

¹⁰ Ўзбекистон Республикасининг Жиноят ҳамда жиноят-процессуал кодексларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисидаги ЎРҚ-675-сон қонуни 18.02.2021 йил. (Электрон манба: <https://lex.uz/docs/5295912> Мурожаат вақти: 03.11.2022й)

масала ҳал этиш, уларга имкон берган сабаб ва шароитлар синчиклаб ўрганиш, хусусий ажрим чиқариш йўли билан уларни бартараф этиш чоралари кўриб бориш лозим бўлади.

Зеро, буюк Бобокалонимиз Амир Темур айтганларидек «Юз кунлик тоат-ибодатдан бир кунлик адолат яхшироқдир»¹¹.

Биринчи параграфга хулоса ўринида қуйидаги таклифларни беришни жоиз топдик. Жумладан:

биринчидан, Ўзбекистон Республикаси Жиноят-ижроия кодекси 68-моддасига қуйидаги тарифни ўзгартириш сифатида қўшиш. Жазони ижро этиш муассасаларида тезкор қидирув фаолиятини деганда, жазони ижро этиш муассасаларида маҳкумлар томонидан содир этиладиган ва олдин содир этилган жиноятларни тезкор воситалар ва кўмауклашувчи шахслар маълумоти орқали аниқловчи фаолият туридир;

иккинчидан, Жазони ижро этиш муассасаларида тезкор-қидирув тадбирида иштирок этган бошқа шахсларнинг қўштирноқ ичидаги “саъй ҳаракатлари” натижасида шахсни жиноят содир этишга ундаш орқали гўёки тезкор маълумотлар асосида тезкор тадбир ўтказиш, бунинг натижасида бир маҳкумни қайта жиноятчига айлантириш билан ўзлари олдида қўйилган режани бажариш, жиноячиликка қарши курашда самарали фаолият юритаётгандек кўрсатиш ҳолларини ва кўмауклашувчи шахсларни ҳаёти ғамда соғлиғини кафолатловчи норматив-ҳуқуқий ҳужжат қабул қилиш зарур;

учинчидан, Жазони ижро этиш муассасаларида тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи мансабдор шахсларни ишларини осонлаштириш мақсадида 2022йил 15 августдаги Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги ҳузуридаги Жазони ижро этиш департаменти фаолиятини янада самарали ташкил этиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги445-сон қароридаги маҳкумларни «электрон назорат» қилишни таъминловчи ахборот технологияларини жорий этган ҳолда жазони ижро этиш муассасалари фаолиятини босқичма-босқич рақамлаштиришга¹² оид

¹¹ З.Расулов. [Тезкор-қидирув фаолиятини такомиллаштириш давр талаби](https://aniq.uz/yangiliklar/tezkor-qidiruv-faoliyatini-takomillashtirish-davr-talabi?ysclid=la1aot1gwu41058481).
<https://aniq.uz/yangiliklar/tezkor-qidiruv-faoliyatini-takomillashtirish-davr-talabi?ysclid=la1aot1gwu41058481>

¹² 2022йил 15 августдаги Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги ҳузуридаги Жазони ижро этиш департаменти фаолиятини янада самарали ташкил этиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги445-сон қарори (Электрон манба: <https://lex.uz/docs/6155666> Мурожаат вақти: 03.11.2022й)

бандини амалиётга тезроқ жорий этиш.

References:

1. «Халқ давлат идораларига эмас, балки давлат органлари халқимизга хизмат қилиши керак» — Президент нутқи. <https://kun.uz/56427364?ysclid=la192h2rmh41703261>.
2. Султанов М. М. Тезкор-қидирув фаолиятини такомиллаштириш давр талаби //E Conference Zone. – 2022. – С. 30-32.
3. Қушбоқов Ш. Жазони ижро этиш муассасаларининг юридик шахс сифатидаги тушунчасининг таснифи //Development of pedagogical technologies in modern sciences. – 2022. – т. 1. – №. 4. – С. 58-63.
4. Ўзбекистон Республикаси Жиноят-ижроия кодекси (Электрон манба: <https://lex.uz/docs/163629>. Мурожаат вақти: 03.11.2022й)
5. Ўзбекистон Республикаси Жиноят-ижроия кодекси (Электрон манба: <https://lex.uz/docs/163629>. Мурожаат вақти: 03.11.2022й)
6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022 — 2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида” ПФ-60-сон Фармони, 28.01.2022 йил. (Электрон манба: <https://lex.uz/docs/5841063> Мурожаат вақти: 03.11.2022й)
7. Bekiyeva, M. J. K. (2022). Development of linguoculturology and interpretation of language and culture in modern linguistics. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), 2(1), 93-102
8. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Суд-тергов фаолиятида шахснинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш кафолатларини янада кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6041-сон Фармони, 10.08.2020 йил. (Электрон манба: <https://lex.uz/docs/4939467> Мурожаат вақти: 03.11.2022й)
9. Жамолдиновна, Б. М. (2020). Лингвокультурологические научные направления и интерпретация языка и культуры в современной лингвистике. Вестник Приамурского государственного университета им. Шолом-Алейхема, (3 (40)), 104-115.
10. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят ҳамда жиноят-процессуал кодексларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисидаги ЎРҚ-675-сон қонуни 18.02.2021 йил. (Электрон манба: <https://lex.uz/docs/5295912> Мурожаат вақти: 03.11.2022й)
11. З.Расулов. [Тезкор-қидирув фаолиятини такомиллаштириш давр талаби.](https://aniq.uz/yangiliklar/tezkor-qidiruv-faoliyatini-takomillashtirish-davr-talabi?ysclid=la1aot1gww41058481) <https://aniq.uz/yangiliklar/tezkor-qidiruv-faoliyatini-takomillashtirish-davr-talabi?ysclid=la1aot1gww41058481>

12.2022йил 15 августдаги Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги ҳузуридаги Жазони ижро этиш департаменти фаолиятини янада самарали ташкил этиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги445-сон қарори (Электрон манба: <https://lex.uz/docs/6155666> Мурожаат вақти: 03.11.2022й)